

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Los Hoteles Gastronómicos como estrategia de diferenciación. Caso Hotel E La Sevillana.

Autores: Miguel A. Ramírez Reyes Profesor Auxiliar, Máster en Dirección, Departamento de Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

E-mail: miguelito50reyes@yahoo.com

Móvil: 52451336

Jesús M. Rodríguez Rubinos Profesor Auxiliar, Departamento de Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

E-mail: jmiguel.rubinos@reduc.edu.cu

Móvil: 54505348

Ibelitse Angela Liza Conde Licenciada en Turismo, Hotel Santa María, Cubanacán, Camagüey

E-mail: ibelitse.liza@gmail.com

Resumen:

Introducción: Una tendencia actual es la vinculada a las tradiciones y costumbres gastronómicas locales, y ese es el caso de los “hoteles gastronómicos” El Hotel E La Sevillana cuenta con atractivos espacios y el potencial necesario para desarrollar un producto turístico gastronómico diferenciador en la ciudad de Camagüey. Sin embargo, su concepto inicial de pernoctación y desayunador ha limitado su comercialización y, los mecanismos de publicidad y promoción que se han implementado no han sido eficaces, no han logrado un posicionamiento en el mercado. El trabajo se plantea como objetivo la mejora del producto Hotel E La Sevillana como contribución al turismo gastronómico en Camagüey. **Métodos y técnicas:** Entrevistas a implicados, encuestas, observación de campo, análisis DAFO y la consulta a expertos. **Resultados:** Propuesta de plan de mejora del producto como hotel gastronómico, basado en las estrategias ofensivas resultantes del análisis DAFO que se aplicó en el restaurante de la entidad. **Discusión:** Los resultados obtenidos abordan aspectos vinculados a la indagación de experiencia sobre la gastronomía en la actividad hotelera y su vínculo con las tradiciones del territorio donde se encuentran enclavados permitiendo ello la identificación del campo de acción y las herramientas a emplear, todo en el marco de la dialéctica de la investigación científica. El plan de mejora propuesto se basa en información actualizada sobre las tendencias actuales de la gastronomía hotelera y datos que han sido recolectados a través de la aplicación de diversos métodos e instrumentos de investigación.

Palabras claves: patrimonio gastronómico, turismo gastronómico, hotel gastronómico.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

